

O'ZBEK ADABIY TILIGA CHET TILLARIDAN O'ZLASHAYOTGAN TERMINLAR MASALASI

Pirmatova Dilorom Ulug'bek qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009424>

Annotatsiya : mazkur maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilini boyitayotgan chet tillaridan o'zlashayotgan terminlar haqida muhokama qilinadi .

Kalit so'z va iboralar : terminologiya , lisoniy hayot , lingvopoetika , sotsiolingvistika ; Yangi O'zbekiston siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy sohalar bo'yicha yetakchi davlatlar qatoriga chiqib bormoqda. Nafaqat bu sohalar, balki tilshunosligimizning sohalarida ham jadal rivojlanishlar bo'lmoqda. Zamonaviy texnologiyalar rivojlangan XXI asrda barcha sohalar taraqqiy etgani kabi o'zbek adabiy tiliga chet tillaridan o'zlashayotgan terminlar soni ham ortib bormoqda. So'nggi yillarda hozirgi o'zbek adabiy tiliga xorijiy leksik terminlarning kirib kelish foizi oshdi. Masalan, neyrolingvistika, sotsiologiya, sotsiolingvistika, ekspert ,logistika , lingvopoetika, antropotsentrik tilshunoslik, nomenklatura, semiotik , ekstralingvistika , abbreviatsiya , ideografik , ensiklopedik , pragmatika , tomografiya , auksion , semema , psixolingvistika , lingvokulturologiya va boshqalar ;

Kelib chiqishi jihatidan terminlar har bir tilning ichki resurslariga xos va boshqa tillardan o'zlashgan bo'lishi mumkin . O'zbek tilining ichki resurslari manbaida paydo bo'lgan terminlarga tilshunoslikdagi to'ldiruvchi , hol , aniqlovchi , kesim , qo'shma gap , sifat kabilarni ko'rsatish mumkin .

“O'zbek tilida chet tillardan o'zlashgan terminlar juda ko'p. Masalan, biologiya , tilshunoslik , fizika , astronomiya , himiya va boshqa fanlarda latin , grek , arab va boshqa tillardan kirgan so'zlar juda ko'p ishlatiladi. Ba'zi terminlar esa tilda bor bo'lgan so'zlarni turli formalarda , jumladan , kichraytirish formasida qo'llash orqali yasaladi : tilcha , oyoqcha kabi “[1. 107] Hozirgi o'zbek adabiy tili o'zlashmalar asosida ham boyib , rivojlanib boradi . “Ko'pgina terminlar ular ifodalaydigan tushuncha yoki jismning nomi bilan butunlay bog'lanmaydi . Bunday terminlar biror mashhur kishi yoki voqea sha'niga qo'yilgan bo'lishi mumkin. “[2.107]

Masalan , kimyo sohasiga oid Mendeleyev jadvalini olaylik . Mendeliyev nomiga qo'yilgan . Fizikiga oid Nyuton qonuni bor . Bu qonunni Nyuton o'ylab topgan .

“O'zbek terminologiyasi tizimida xorijiy tillarga taalluqli tushunchalarni o'z ichki imkoniyatlar asosida ifodalash tamoyili yetakchilik qilmoqda. Bunday jarayon paytida chetdan kelayotgan o'zlashmalarning bir qismi o'zbekcha mutanosiblari bilan almashtiriladi yoki tarjima (kalka) qilinadi “ [3.43] Bunday usul esa yangi tushunchalarni nomlashda qulayligi bilan ahamiyatga moyildir .

Terminshunos olim H. Dadaboyev yuqoridagi fikrlarini isboti sifatida misollar bilan izohlagan. Aksiyadorlik jamiyati (aksionernoye obshestvo) , erkinlashtirish (liberalizatsiya) , tijorat banki (kommercheskiy bank) , muzyorar (ledokol),kichik biznes (maliy biznes),soliq stavkasi (nalogovaya stavka) , tadbirkor (predprinimatel) , xususiy sektor (chastniy sektor) , infratuzilma (infrastruktura) , ekologik xavfsizlik (ekologicheskaya bezopastnost) , siyosiy ekstremizm (politicheskij ekstremizm) , potensial xavf - xatar (potensialnaya ugroza) , mintaqaviy mojaro (regionalniy konflikt) , nevrojarohat (tib. nevrologiya) , tabofalajlik (tib.

taboparalich) , ekspert kengashi (ekspertnaya komissiya) , yuridik shaxs (yuridicheskoye litso),plastik kartochka (plastikovaya kartochka) , kichik biznes subyektlari (subyekti malogo biznesa) , moliyaviy organlar (finansoviye organi) , raqamli tarmoq (digital network) , manzil niqobi (address mask) , alfa - sinov (alpha testing) , yashil kompyuter (green computer) , elektron hamyon (electronic purse) va h.k. shular jumlasidandir.

Olimning fikricha , o'zlashma terminlarni muqobili bilan almashtirish ham faol sanaladi: burun chig'anog'i (tib. nosovaya rakovina) , miya oyoqchalari (tib . nojki mozgoviye) , logistik markaz (logisticheskiy sent) , suyaklanish (tib . okosteneniye) , betoblik (tib . nedomoganiye) , so'roq (komp . polling) , tuynuk (komp. hatch) , sukut (komp . default) va h.k.

"O'zbek tili terminologiyasi tizimida muayyan tushunchalarning muqobili bo'lmaganligi bois ularni bitta so'z bilan ifodalashning imkoniyati cheklangan. Chetdan kirib kelayotgan tushunchani bir qancha so'zlar yordamida izohlash yoki tavsiflash terminologiya talablariga ziddir . Mana shunday holatlarda ruscha - baynalmilal terminlar donor tilda qanday shaklda bo'lsa o'zbek tiliga ham ayni shu shaklda tayyor tarzda qabul qilinadi." [4 .44]

Masalan , budjet - budjet , kredit - kredit , atom - atom , gidrolokatsiya - gidrolakatsiya , deduksiya - deduksiya , gerb - gerb , auditor - auditor , repatriatsiya - repatriatsiya, fraksiya - fraksiya , profitsit - profitsit , integratsiya - integratsiya , diplomatiya - diplomatiya , texnologiya -texnologiya , solyari - solyari , stomatologiya - stomatologiya, timidin - timidin , gers - gers , volt - volt , amper - amper , mentalitet - mentalitet , kislород - kislород, uglerod - uglerod;

Bu kabi qanday yozilgan bo'lsa o'sha tilda shundayicha bizi tilimizga o'tishi shakliy yozuv tamoyili asosida yoziladi.

" Ilm - fan texnika va ishlab chiqarishning shiddat bilan rivojlanayotganligi , jahonning taraqqiy etgan mamlakatlarida sodir bo'layotgan globallashuv va integratsiya jarayonlari tillarning o'zaro jips aloqalarga kirishi ularga xos leksik fondning boyishiga zamin yaratdi " [5 .44]

Bugungi hayotni zamonaviy axborot kommunikatsiya tarmoqlari, xususan , internet va ushbu sohada qo'llanuvchi terminlar sistemasiz tasavvur etishning aslo imkoni yo'q. O'zbek tili terminologiyasi tarkibiga kirib kelayotgan internet terminlari asosan o'zlashmalardan iborat bo'lib, ularni ikki , ya'ni ingliz tilidan aynan o'zlashgan overley , paket , peydjing , trakt , petebayt , ping , piksel , plagin , gigabayt , terabayt , exabayt , kross - brauzer va h.k. hamda rus tilidan o'zlashgan yakor , massiv , magistral , shlyuz , shrift , adaptatsiya kabi guruhlarga ajratish o'zini oqlaydi. Shu joyda yakor o'rnida langar , shlyuz o'rnida to'g'on , shrift o'rnida harf , magistral o'rnida shoxyo'l leksemalarini qo'llashni tavsifa etish mumkinligini qayd etamiz.

Tabiiy , raqobatlashayotgan terminlardan qaysi biri o'zbek tili terminologiyasi tarkibidan munosib o'rin egallashini lisoniy hayot , nutqiy amaliyot va vaqt ko'rsatadi. Hozircha ikki dubletli terminlar jumlasiga aksiya - harakat , aksiya; arxeolog - qadimshunos, arxeolog ; blok - ittifoq, blok (deputatlik) ; veto - veto , ta'qiq ; ofitser - zobit , ofitser ; reanimatsiya - jonlantirish, reanimatsiy ; termin - atama , termin ; embargo - embargo , ta'qiqlash ; sivilizatsiya - sivilizatsiya, tamaddun; kollegiya - hay'at , kollegiya ; denonsatsiya - denonsatsiya, bekor qilish; tif - tif , terlama ; transplantatsiya - transplantatsiya, ko'chirib o'tkazish ; mikrokredit - mikrokredit , mikroqarz ; terapiya - terapiya , davolash ; smeta -

smeta, xarajatlar loyihasi ; kliyent- server - kliyent - server , mijoz - xodim; agent - vakil , agent , anketa - so'rovnomma ; anketa , apellyatsiya - shikoyat , apellyatsiya ; akklamatsiya - olqish , akklamatsiya (yur.) va h.k. lar kiritilmoqda .

Chet tillaridan kirib kelayotgan sohalarga oid terminlar hozirgi o'zbek adabiy tilini boyishiga manba hisoblanadi .

References:

1. Gaziyeva Maftuna, Pirmatova Dilorom TERMINOLOGIK LUG'ATLAR HAMDA ULARNING AFZALLIKLARI XUSUSIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. 1-5-betlar.
2. Gaziyeva Maftuna , Pirmatova Dilorom O'ZBEK TERMINOLOGIYASINING LEKSIK – GENETIK XUSUSIYATLARI MASALASI
3. Berdialiyev.A. O`zbek sinxron sotsiolingvistikasi.Xo`jand. 2015 .
4. Виноградов В. В .Вступительное слово на Всесоюзном терминологическом совещании .// Вопросы терминологии . – Москва,1961. – С. 3 -10;
5. Кузькин Н. П. К вопросу о сущности термина //Вестник ЛГУ N 20 Серия истории, языка и литературы, Вып 4.- Л., 1962. – С.145.
6. Винокур Г. О. О неторорых явлениях словообразование в русской технической терминологии – Москва 1939. – С. 3- 54.Б. 3.
7. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. Toshkent, 2019, 18- bet
8. Gaziyeva M. On the Matters of the Phonosyntactics//Anglisticum- International Journal of Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume 7, Issue 5. – Kosovo (Macedonia), 2018
9. Gazieva, M., & Burhanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH. In Конференции.
10. M Gaziyeva The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership (Online Journal) – 2020
11. Gaziyeva Maftuna Muhammadovna, Turg'unboyeva Marhabo About Children's Speech // European Multidisciplinary Journal of Modern Science.
12. O'rinboyev B. Tilshunoslikning dolzarb muammolari . Ilmiy maqolalar to'plami III .Toshkent , 2006 , 150 – bet
13. Madvaliyev A . Termin – Terminologik lug'at – Izohli lug'at . O'zbek tili va adabiyoti 6 / 2008 . 55- bet
14. .Gaziyeva M. The pragmatics of the prosodic means// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 7. Issue – 5. May 30. P. 229-234
15. Gaziyeva M. The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics// Academic Leadership (Online Journal) ISSN: 1533-7812, Vol-21-Issue-05-May-2020, 137-143 page
16. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М...: Наука, 1977.
17. Gaziyeva M., Jonridova S. ON THE CONTENT STRUCTURE OF THE TEXT//
18. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 487-490
19. Gaziyeva M., Burhanova M. About Innovative Methodology In Mother Tongue

20. Lessons.//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 501-504
21. Gaziyeva M., Burhanova M. Урғу – просодиканинг асосий элементи// Сўз санъати халқаро журнали, 2020, 1-сон, 2 жилд, 200-206.
22. Gaziyeva, M., & Burhanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH.
23. In Конференции.
24. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРҒУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 3(1).
25. M Hakimov, M Gaziyeva Pragmalingvistika asoslari. Farg'ona – 2020
26. M Gaziyeva The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership (Online Journal) – 2020
27. M Gaziyeva THE STUDY OF PRESUPPOSITION AS A PRAGMATIC PHENOMENON
28. // International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA.
29. M Hakimov, M G"oziyeva Functional features of timbre // Scientific journal of the Fergana State University, 2019

